

Die Chronik der Familie Terz als Zeugnis der Churer Schreibsprache

Projektskizze zu einer sprachhistorischen Analyse

Noemi Adam-Graf, Institut für Kulturforschung Graubünden

Abstract: Das vom Institut für Kulturforschung Graubünden (ikg) geförderte Forschungsprojekt widmet sich der Churer Schreibsprache des 18. und frühen 19. Jahrhunderts und untersucht exemplarisch die schriftsprachliche Praxis von drei Schreibern aus Chur. Im Zentrum der Analyse steht das von Vater Johann Antoni Terz und seinen beiden Söhnen Luzi und Bernhard zwischen 1727 und 1811 geführte Haus- und Familienbuch. Anhand dieser bislang unbeachteten Quelle können Erkenntnisse über intra- und interindividuelle sprachliche Variation gewonnen werden. Im Fokus stehen dabei Fragen nach Normorientierung, sprachlicher Variation und dem Einfluss mündlicher Sprachformen auf das Schreiben. Die Studie greift den Ansatz der „Sprachgeschichte von unten“ (Elspaß 2005) auf und rekonstruiert die schriftsprachlichen Praktiken sogenannter „unroutinierter Schreiber“ (Schiegg 2022: 23). Die Untersuchung leistet damit einen Beitrag zur Erforschung regionaler Schreibsprachen und beleuchtet Prozesse sprachlicher Normbildung und Variation im Kontext des sich wandelnden deutschen Sprachraums. Neben der linguistischen Analyse erfolgt eine Einbettung des Materials in seinen kulturellen und regionalgeschichtlichen Kontext, wodurch neue Perspektiven auf die Sprachgeschichte von Chur eröffnet werden.

This research project, funded by the Institute for Cultural Research in Graubünden (ikg), is dedicated to the written language of Chur in the 18th and early 19th centuries and examines the writing practices of three writers in Chur. At the center of the analysis is the house and family book kept by the father Johann Antoni Terz and his two sons Luzi und Bernhard between 1727 and 1811. Using this previously unnoticed source, insights can be gained into the intra- and inter-individual linguistic variation. The focus is on questions of norm orientation, linguistic variation and the influence of oral language forms on writing. The study takes up the approach of “language history from below” (Elspaß 2005) and reconstructs the written language practices of so-called “unroutinized writers” (Schiegg 2022: 23). The study thus contributes to research into regional writing languages and sheds light on processes of linguistic norm formation and variation in the context of the changing German-speaking area. In addition to the linguistic analysis, the material is embedded in its cultural and regional historical context, opening up new perspectives on the linguistic history of Chur.

Keywords: Historische Soziolinguistik, historische Schreibsprachen, Stadtsprachenforschung, Textsortengeschichte

1. Einleitung

Das Forschungsprojekt richtet den Blick zurück in die Schreibtradition des frühen Neu-hochdeutschen und hat zum Ziel, die Churer Schreibsprache des 18. und frühen 19. Jahrhunderts genauer zu betrachten. Im Rahmen der Forschungsarbeit wird untersucht, nach welchen Regeln und Normen sich der Sprachgebrauch richtet und wie sich regionalsprachliche Charakteristika im schriftlichen Ausdruck widerspiegeln. Diese umfassende Gesamtfragestellung wird anhand eines konkreten Texts untersucht, dem Haus- und Familienbuch der in Chur ansässigen Familie Terz. Der Vater Johann Antoni Terz (15.01.1688–05.03.1764) und seine zwei Söhne Luzi (11.1740–05.08.1764) und Bernhard (30.11.1732–05.01.1812) haben in diesem Dokument zwischen 1727 und 1811 Ereignisse rund um das familiäre Netzwerk festgehalten. Der Vater schrieb von 1727 bis 1764, Sohn Luzi 1764 und Sohn Bernhard von 1764 bis 1811. Mit dieser Quelle wird es möglich, die historische Schreibsprache in Chur zu beschreiben sowie intra- und interindividuelle Variation darzustellen.

Das Projekt zielt darauf ab, Forschungsdesiderate im Bereich der historisch-soziolinguistischen Sprachwissenschaft zu adressieren. Die Historische Soziolinguistik fokussiert „besonders auf die Sprache derjenigen Teile der Gesellschaft, die in bisherigen sprachhistorischen Untersuchungen eher selten ‘zu Wort gekommen’ sind“ (Pickl/Elspaß 2019: 6), Texte von „unroutinierte[n] Schreiber[n]“ stehen also im Fokus der Analyse (Schiegg 2022: 23). Der Forschungsansatz wird darum auch als ‘Sprachgeschichte von unten’ (vgl. Elspaß 2005) bezeichnet und hat unter anderem die Standardisierung der Schriftsprache sowie neue Einblicke in die historische Mündlichkeit zum Kernthema (vgl. Pickl/Elspaß 2019: 8, 12).

Aus einer lokal- und regionalsprachlichen Perspektive trägt das Forschungsvorhaben zur Schliessung einer Forschungslücke bei, indem die Schreibsprache aus Chur im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert erstmalig anhand einer exemplarischen Quelle rekonstruiert wird. Zu dieser Zeit lässt sich erwarten, dass ein (sprachlicher) Umbruch stattgefunden hat: Im deutschen Sprachraum hat sich vielerorts schon eine gewisse Norm herausgebildet, die süddeutschen Regionen und die Schweiz haben sich aber noch nicht angeschlossen. Die Forschungsarbeit richtet ihr besonderes Augenmerk in diesem Kontext auf die Themenkomplexe Normvorstellungen, Regionalsprachlichkeit, Multilingualität sowie Textsorte (vgl. Abs. 3.5). Zusätzlich zur linguistischen Analyse wird die Textquelle in ihren kulturellen Kontext eingeordnet, um dadurch das Wissen zur lokalen und regionalen Sprachgeschichte entscheidend zu ergänzen.

Die Edition des Haus- und Familienbuchs erschien im Mai 2025 unter dem Titel *Chronik Terz 1727–1811. Zunftbürger, Netzwerke und Alltag im Spiegel eines Haus- und Familienbuchs* (vgl. Wendler/Köhl 2025). Die Edition stellt eine sorgfältig kontextualisierte und kommentierte Aufbereitung der Quelle aus historisch-genealogischer Perspektive dar. Damit macht sie das Material nicht nur für die historische Forschung zugänglich, sondern bildet auch eine wertvolle Grundlage für sprachwissenschaftliche Fragestellungen. In der engen Verzahnung der Disziplinen liegt ein besonderer Mehrwert des Forschungsprojekts.

Ziel dieses Beitrags ist es, zunächst die Untersuchung zu kontextualisieren, wobei vertieft auf den regionalgeschichtlichen Hintergrund und den Forschungsstand eingegangen wird (2). Anschliessend wird der untersuchte Textträger, das Haus- und Familienbuch der Familie Terz, vorgestellt (3). Danach werden das methodische Vorgehen und die formulierten Hypothesen dargelegt, die sogleich anhand von zwei konkreten Variablen geprüft werden (4). Der letzte Abschnitt zieht ein erstes Fazit und liefert einen Ausblick (5).

2. Kontextualisierung der Untersuchung

2.1. Historischer Kontext und regionalgeschichtlicher Hintergrund

Um die Entstehung von Schriftlichkeit an einem Ort und um sprachliche Veränderungsprozesse verstehen zu können, muss in Grundzügen nachvollzogen werden können, wie die Churer Gesellschaft im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert strukturiert war.

Der Kanton Graubünden war im 16. und 17. Jahrhundert beeinflusst durch die Reformationszeit sowie die *Bündner Wirren*. Die Entstehung der Drei Bünde (1512) und des Freistaats der Drei Bünde (bis 1797) prägte die Geschichte der Region. Im Jahr 1798 schloss sich der Freistaat der Drei Bünde als Canton Rätien an die Helvetische Republik an. Das politische Weltgeschehen zu dieser Zeit war geprägt durch den 7-jährigen Krieg (1756–1763), die Französische Revolution unter Napoleon, der von 1799 bis 1815 regierte, sowie durch den Wiener Kongress (1814–1815), der das napoleonische Zeitalter abschloss. Auch in Chur herrschte, wie in der ganzen Schweiz, das französische Modell vor und die Stadt stellte mit seiner gesellschaftlichen Struktur keinen Spezialfall dar. 1803 erfolgte die Neugründung des Kantons sowie dessen Anschluss an die Eidgenossenschaft, die im Rahmen der Mediation das vorherrschende Durcheinander beendete. Verfassungstechnisch dauerte in Chur das *ancien régime* mit seinem Zunftregiment bis 1840 fort.

Ende des 18. Jahrhunderts wohnten etwas mehr als 2'000 Personen in Chur. Durch eine rechtliche, wirtschaftliche und bauliche Öffnung der Stadt verdreifachte sich die Einwohnerzahl zwischen 1780 und 1860 (vgl. Hilfiker 1993: 22, Simonett et al. 2021). Die Churer Gesellschaft charakterisierte sich durch zwei Schichtsysteme: Die zünftischen Bürger, die die politischen Rechte besaßen; sowie die nicht-zünftischen Einwohner, die einerseits ‚gestürten‘ Hintersassen mit einer Niederlassungsbewilligung, andererseits die ‚ungestürten‘, sich im Ort illegal aufhaltenden Personen (vgl. Hilfiker 1993: 24). Der Grossteil der Bevölkerung war um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert reformiert, wobei stets ein Gegensatz zwischen der reformierten Bürgerstadt und der bischöflichen Hofgemeinde bestehen blieb (vgl. Simonett et al. 2021).

Die Wirtschaftsform wandelte sich im 17. und 18. Jahrhundert kaum. Die Mehrheit der Bürger:innen und zahlreiche Hintersassen widmeten sich weiterhin der landwirtschaftlichen Selbstversorgung und den Anforderungen des Transitverkehrs. Der Transitverkehr zwischen Süddeutschland und Oberitalien war die dominierende Branche in der traditionellen Wirtschaftsstruktur von Chur; eine Industriestadt war Chur nie. Im 18. Jahrhundert bildeten sich Handelshäuser heraus, die Geschäftspartner in ganz Europa hatten (vgl. Hilfiker 1993: 35). Die Zunftordnung, die während der französischen Besetzung aufgehoben wurde, wurde nach der Mediation von 1803 wieder eingeführt und behielt ihre Bedeutung sowohl auf politischem als auch auf wirtschaftlichem Gebiet bis 1840 (vgl. Wendler 2015: 28). Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Abstimmung

nach Zünften statt nach Bürgerstimmen zunehmend kritisiert, was 1841 zu einer neuen Verfassung führte (vgl. Simonett et al. 2021). In diesen gesellschaftlichen Kontext lässt sich auch die Familie Terz einordnen: Vater Johann Antoni und sein Sohn Luzi gehörten der Schuhmacherzunft an, während Sohn Bernhard Mitglied der Zunft der Rebleute war.

Vom 18. und frühen 19. Jahrhundert sind aus Graubünden hauptsächlich schriftliche Quellen von Adeligen, etwa den einflussreichen Familien wie den von Salis oder von Tschärner, überliefert. Es wird vermutet, dass auch die Bürger geschrieben haben, derlei Textzeugen wurden aber fast gar nicht aufbewahrt und/oder weitergegeben. Ausserdem gab es Schreiber und Protokollanten. Es wird angenommen, dass die Bewohner:innen der Schweiz – und dies gilt auch für die festansässigen Bürger aus Chur – im beginnenden 19. Jahrhundert bereits grösstenteils alphabetisiert waren (vgl. Ruoss 2019: 75). Gerade die Schule wirkte dabei als Organ für die Alphabetisierung.¹ Bereits für das ausgehende 15. Jahrhundert finden sich Belege, dass der Unterricht nicht mehr auf Latein erfolgte, sondern in der Muttersprache; man sprach also bereits damals von „deutschen Schulen“ (vgl. Jecklin 1993: 185). Grundsätzlich war das Schulwesen in Chur im Rahmen der damals bestehenden Möglichkeiten gut ausgearbeitet (vgl. Jecklin 1993: 185–190, Caluori 2021). Auch im politischen Raum wurde viel geschrieben, etwa Referenden, Beschlüsse, Abstimmungstexte oder Flugschriften wurden formuliert. Auch die Presse entwickelte sich (vgl. Schmid 2020), wenn auch davon ausgegangen wird, dass die Auflage der Zeitschriften zunächst nicht allzu gross war. Dialektschriftsteller sind vom 18. und 19. Jahrhundert fast keine bekannt, ausser etwa Georg Jöri Fient aus dem Prättigau; das (dialektale) Schreib- und Sprachbewusstsein entwickelte sich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts (vgl. Ruoss 2019: 119). Auch bei den Schreibern der Familie Terz lässt sich eine Alphabetisierung sowie ein gewisser Bildungsgrad feststellen. Johann Antoni Terz war ab 1730 als Zunftschriftsteller tätig und dürfte in seinem Alltag regelmässig geschrieben haben, auch wenn er kein Berufsschreiber im engeren Sinne war. Sein Sohn Bernhard war vermutlich höher gebildet: Er studierte ausserhalb des Gebiets des heutigen Kantons Graubünden und war später als Pfarrer und Lehrer tätig.

2.2. Forschungsstand

Die Sprachgeschichte der Schweiz ist einerseits geprägt durch die Entwicklung der alemannischen Mundarten, die seit jeher und bis in die heutige Zeit eine besonders starke Stellung einnehmen. Andererseits entstand in den letzten Jahrhunderten eine Schriftsprache, die sich zunächst ausserhalb des schweizerischen Sprachgebiets entfaltete (vgl. Sonderegger 2003: 2840–2841, Gsteiger et al. 2012).

Die vorliegende Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der deutschen Schreibsprache des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts.² In dieser Zeit schlossen sich sowohl der Südwesten des deutschen Sprachgebiets, die heutige Schweiz, als auch der Südosten

¹ Es wird vermutet, dass insbesondere die regulären Schulen bei der Alphabetisierung eine Rolle gespielt haben (vgl. z. B. die „Denkschrift über das Schulwesen der Stadt Chur“, herausgegeben anlässlich der Eröffnung des Sekundar- und Handels-Schulhauses in Chur am 5. November 1914). Die Kantonsschule Chur wurde 1805 gegründet, diese wirkte aber nicht auf die Alphabetisierung ein, da die damaligen Schüler bei Eintritt in das Gymnasium bereits lesen und schreiben konnten. Grundsätzlich wurde in den Schulen nicht nur alphabetisiert, sondern eine bestimmte Art von Sprache gelehrt.

² Die ab ca. 1650 bestehende überregionale Schriftsprache wird in der Linguistik als ‚(Frühes) Neuhochdeutsch‘ bezeichnet (vgl. Roelcke 1998: 805, 813, Sonderegger 2003: 2841).

(Bairisch mit Österreich) dem Mitteldeutsch geprägten allgemeinen Sprachgebrauch an (vgl. Haas 2000b: 109–138, Sonderegger 2003: 2856–2858). Deshalb ist es lohnend zu untersuchen, nach welchen Normvorstellungen sich der damalige Sprachgebrauch ausrichtete und ob sich in der Schreibung aufgrund des (sprachlichen) Umschwungs ein Wandel widerspiegelt. Der Forschungsschwerpunkt liegt auf der Stadt Chur, wo einstmals Rätoromanisch gesprochen wurde. Der Germanisierungsprozess begann im 5. Jahrhundert und war vermutlich bereits im 15., spätestens im 16. Jahrhundert abgeschlossen (vgl. von Planta 1931: 116, Eckhardt 1991: 3–5, 8). Deutsch war im gewählten Zeitraum und Ort also die vorherrschende Sprache, weshalb eine ideale Voraussetzung gegeben ist, die deutsche Schreibsprache zu untersuchen.

Forschungsprojekte im Bereich der historischen Soziolinguistik betrachten die Bedeutung der Sprache im gesellschaftlichen Kontext (vgl. Elspaß 2015: 388). Unter diesem Blickwinkel werden individuelle Schreiber:innen und ihr Verhältnis zu den Sprachgemeinschaften betrachtet, wobei die Bedeutung von Politik, Intellektualisierung, Sprachbewusstsein oder Sprachdebatten betrachtet wird. Solche Aspekte wurden für Chur im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert noch nicht bearbeitet; dies unterstreicht die kulturelle Relevanz des Projekts, das eine erstmalige Beschreibung der regionalen Schriftsprachlichkeit im Spannungsfeld zwischen privater und öffentlicher Kommunikation und zwischen der Herausbildung einer normierten Schriftlichkeit und dialektaler Mündlichkeit vorlegt. Grundsätzlich stellen Wendler/Köhl (2025: 9) fest, dass es zu Chur „keine zeitgenössische Geschichtsschreibung aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit“ gibt und auch chronikalische Aufzeichnungen „nur wenig erhalten [sind] und deren Fokus [...] zeitlich und inhaltlich sehr beschränkt [ist]“. Erst vor diesem Hintergrund, so die beiden Herausgeber weiter, „lässt sich der Wert der Chronik Terz würdigen“.

Für die Zeit vor dem 18. Jahrhundert sowie für die neuere Zeit gibt es einige wenige Forschungsarbeiten zur Schreibsprache der Stadt Chur. Von Ludwig (1989) liegt eine Untersuchung zur Urkundensprache von Chur im 13. und 14. Jahrhundert vor, wobei er feststellt, dass die Churer Kanzleisprache südostalemannische Charakteristika aufweist. Für den Zeitraum von 1349 bis 1480 stellt Bundi (1993) den Germanisierungsprozess in Chur anhand von Familiennamen aus Urkunden dar. Er geht davon aus, dass sich der Anteil der Rätoromanisch sprechenden Personen Ende des 15. Jahrhunderts bereits auf einen Fünftel verkleinerte und dass fast 80 % Deutschsprachige in Chur wohnten (vgl. Bundi 1993: 289). Ausserdem liegt die Edition eines Kochbuchs aus dem Jahr 1559 vor, mit einem linguistischen Kommentar von Elvira Glaser und Eliane Schenk (vgl. Letsch 2018: 461–483). Es wird davon ausgegangen, dass dieses das älteste deutschsprachige Kochbuch der Schweiz ist und im Besitz des Bischofs von Chur war (vgl. Letsch 2018: 23). Da das Kochbuch vermutlich von fünf Schreibhänden verfasst wurde, kann die Schreibsprache nicht explizit der Stadt Chur zugeordnet werden.³ Die Mundart von Chur ist für die neuere Zeit (20. Jahrhundert) dank Eckhardt (1991, 2014) gut belegt. Seine Untersuchungen befassen sich in erster Linie mit phonologischen und morphologischen Charakteristika der gesprochenen Sprache. Eine neuere Untersuchung, die das

³ Zur zeitlichen und örtlichen Einordnung des Kochbuchs ist anzumerken, dass man dieses nach der Rezension von Brunold-Bigler (2020) nicht dem 16. Jahrhundert zuordnen kann. Wie Glaser zeigen konnte, ist der Teil aus dem 16. Jahrhundert wohl bairisch/tirolerisch; im 17. Jahrhundert lässt sich die Quelle mit Graubünden in Verbindung bringen.

Alemannische aus dem Churer Rheintal im 21. Jahrhundert beschreibt, hat Eckhardt (2016) ebenfalls vorgelegt.

3. Die Chronik Terz: Das Haus- und Familienbuch der Churer Familie

3.1. Quellenlage: Schriftsprachliche Dokumente der Stadt Chur

Eine Recherche im Stadtarchiv Chur sowie im Staatsarchiv Graubünden hat gezeigt, dass die Quellenlage für das 18. und 19. Jahrhundert ergiebig ist und zahlreiche schriftsprachliche Bestände vorhanden sind. In den Archiven finden sich Protokolle und Schriften der Stadtschreiber, Kriminalakten, Briefsammlungen, Tagebücher oder Reiseberichte. Das Forschungsprojekt interessiert sich grundsätzlich für handschriftliche Quellen. Es wird von der theoretischen Annahme ausgegangen, dass Quellen wie Protokolle der Stadtschreiber oder Statuten des Bistums von professionellen Schreibern verfasst worden sind und dem öffentlichen Gebrauch dienen. Andere Quellen, wie Tagebücher, Reiseberichte oder Haus- und Familienbücher waren eher Teil der privaten Kommunikation (vgl. Abb. 1).

Abbildung 1. Einbindung der Textsorte ‚Haus- und Familienbuch‘ in das Spektrum der Schriftlichkeit dieser Zeit.

Diese theoretische Annahme bildet die Grundlage für die Entscheidung, die linguistische Analyse auf das Haus- und Familienbuch der Familie Terz auszurichten. Im Vergleich zu anderen Textsorten ist zu vermuten, dass die Quelle eine spontane, konzeptionell mündliche Schreibweise aufweist und deshalb besonders ergiebig für eine Analyse der regionalen Schreibsprache aus Chur im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert ist.

3.2. Beschreibung des Textträgers

Haus- und Familienbücher gehören in das „gattungstypologische Segment der Selbstzeugnisse“ (Studt 2004: 753), unterscheiden sich aber inhaltlich von Tagebüchern (zu den thematischen Schwerpunkten in der Chronik Terz, vgl. Abs. 3.3).⁴ Das Haus- und Familienbuch eines aus Chur stammenden Zunftschreibers und dessen zwei Söhnen, das im Besitz des Stadtarchivs Chur ist, halten von 1727 bis 1811 das Geschehen im persönlichen Netzwerk fest. Neben dem starken Fokus auf die Personen aus dem Umfeld berichten die drei Schreiber auch über aussergewöhnliche Ereignisse wie Hinrichtungen, Brände oder Naturschauspiele, sowie über politische Themen wie die Zunftwahlen. Die Handschrift wurde 2017 im Antiquariatshandel vom Stadtarchivar angekauft und ist aufgrund mehrerer Aspekte besonders interessant.

- *Umfang und Tiefe:* Das Haus- und Familienbuch erweist sich aufgrund des Umfangs und der Tiefe als besonders interessant und wertvoll für die Forschung: Auf rund 480 Seiten beschreiben ein Vater und seine beiden Söhne Ereignisse rund um das familiäre Netzwerk in einem Zeitraum von nahezu 100 Jahren. Diese lückenlose Quellenlage über Generationen hinweg ist bemerkenswert und ermöglicht es, die Schreibsprache aus Chur exemplarisch zu beschreiben sowie intra- und interindividuelle Variation darzustellen.
- *Sozialer Kontext der Schreiber:* Die Quelle zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass die Schreibenden dem Bürgertum entstammten und das Schriftstück – als Ausdruck alltagsweltlicher Schriftlichkeit – eine spontane, konzeptionell mündliche Schreibweise aufweist.
- *Edition:* Die Edition der Quelle erschien im Frühjahr 2025 (vgl. Wendler/Köhl 2025). Eine linguistische Bearbeitung findet im Rahmen der Edition nicht statt, womit das Forschungsvorhaben auch eine sprachwissenschaftliche Begleitung der Edition darstellt.⁵
- *Stilisierung, Norm:* Die Textsorte lässt vermuten, dass der untersuchte Text eine unreflektierte, spontane Schreibweise aufweist. Das Buch diene, soweit bekannt, der privaten Kommunikation und war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, was auf eine konzeptionelle Mündlichkeit (vgl. Schiegg 2022) hindeuten könnte.

Das Haus- und Familienbuch der Familie Terz wurde von Johann Antoni (1688–1764) begonnen. Johann Antoni war Zunftmeister in der Schuhmacherzunft und wirkte ab dem Jahr 1730 als Zunftschreiber. Ausserdem war er als Gastwirt tätig. Er schrieb von 1727 bis kurz vor seinem Tod im Jahr 1764 an der Chronik.

⁴ Die Beschreibung der Textsorte wird im Rahmen der Forschungsarbeit erfolgen. Es ist geplant, das Dokument auch grenzüberschreitend zu kontextualisieren: Von Interesse ist, ob andere überlieferte Quellen auch so umfangreich sind wie das Dokument der Familie Terz. Zur Haus- und Familienbuchforschung liegen bereits mehrere Arbeiten vor, teils mit linguistischem Fokus (vgl. Jungbluth 1996, Büthe-Schneider 2017), teils mit historischer Ausrichtung (vgl. Studt 2004, 2007, von der Höh 2009, Siemianowski 2020). Auch Aspekte der Stadtsprachenforschung (vgl. Grolimund 1995, Karin et al. 2015, Schulz 2023) können mit der vorliegenden Quelle bearbeitet werden.

⁵ Dass für die linguistische Analyse bereits eine transkribierte Version des Textes zur Verfügung steht, erleichtert den Zugang erheblich, da ein wesentlicher Arbeitsschritt entfällt. Gleichzeitig bleibt der Zugriff auf das digitalisierte Original jederzeit möglich – etwa dann, wenn aus linguistischer Perspektive eine Überprüfung des Transkripts erforderlich ist.

Nach seinem Tod wurde die Chronik von Johann Antonis jüngstem Sohn Luzi (1740–1764) weitergeführt. Leider war es Luzi nur möglich, rund ein halbes Jahr an dem Haus- und Familienbuch weiterzuschreiben (Februar bis Juni 1764): Er erkrankte im Sommer an den Pocken und starb am 3. August 1764 mit nur 24 Jahren. Luzi war ebenfalls Zunftmitglied in der Schuhmacherzunft, möglicherweise führte er auch nach dem Tod seines Vaters die Gastwirtschaft weiter (vgl. Wendler/Köhl 2025: 31–32). Nach dem Tod von Luzi erhielt der 32-jährige Bernhard (1732–1812) das Buch. Bernhard war Pfarrer und Lehrer, studierte in Bern und Basel und kehrte nach dem Studium nach Chur zurück, wo er auch blieb. Er war ebenfalls Zunftmitglied, jedoch in der Rebleutezunft. Auch Bernhard schrieb an der Chronik bis ins hohe Alter: Der letzte Eintrag datiert auf den Februar 1811, Bernhard starb im Januar 1812. Diese Weitergabe und Weiterführung über zwei Generationen unterstreicht die familiäre Bedeutung des Dokuments.

Abbildung 2. Die Seiten 82 und 83 der untersuchten Handschrift Stadtarchiv N 159.020.

Die untersuchte Handschrift N 159.020 hat das Format 14.3 x 18.5 x 5.5 cm; die Seiten messen 13.5 x 18 cm (vgl. Abb. 2). Auf einer Art Titelblatt wird Gott angerufen. Fast alle Seiten im Band sind beschrieben. Eine originale Paginierung fehlt; diese wurde vom Stadtarchiv ergänzt. Der vordere und hintere Buchdeckel des Ledereinbands aus dem 18. Jahrhundert sind mit Prägestempeln und Vergoldungen verziert. Auf der Einbandinnenseite stehen diverse Vermerke, unter anderem «242 Blätter 484 Seiten» und «Fr. Meyer» sowie «200.-», wohl ein früherer Preis. Frühere Besitzvermerke wurden anscheinend entfernt.

3.3. Thematische Schwerpunkte

Das Haus- und Familienbuch der Familie Terz umfasst im Rahmen seiner mehr als 2'400 Einträgen mehrere thematische Schwerpunkte (vgl. Abb. 3), wobei die demografisch-genealogischen Aufzeichnungen zu Geburten, Todesfällen, Hochzeiten, Begräbnissen oder Zunfteintritten rund 64% der Einträge ausmachen (Beispiele 1–2).

Abbildung 3. Grobe Einteilung der thematischen Schwerpunkte (eigene Darstellung).

Etwa ein Fünftel der Einträge (19%) beschäftigt sich damit, wer welche Stadtämter innehatte, wer zurückgetreten oder entlassen worden ist, und welches Amt infolge eines Todesfalles neu besetzt wurde (Beispiel 3). Auch allgemeine Beobachtungen finden sich in der Chronik Terz (11%), diese handeln von der Besetzung der Stadt, von statistischen Angaben, Aussagen zur Weinernte oder zum Blühen der Bäume im Garten (Beispiel 4). Etwa 6% der Einträge sind Einträge zu aussergewöhnlichen Ereignissen: Die Schreiber dokumentieren Unglücke, Naturerscheinungen oder Hinrichtungen (Beispiel 5). Gerade diese Einträge sind weniger formelhaft als die demografisch-genealogischen Einträge und damit aus linguistischer Sicht besonders aufschlussreich.

- (1) A[nno] 1735. den 4. Mayen. Ist der H[er]r Vetter G[e]richtschreiber Jacob Schorsch bey dem Enngell Jhmm 36. Jahr Seines alters gestorben. (Chronik Terz S. 36, Edition S. 136).
- (2) A[nn]o 1738: 14. Merten. Ist dem Vetter Lutzj Heimm See[lig] ein sohn gebo- ren, – nammenß Lutzj. (Chronik Terz S. 44, Edition S. 139)
- (3) A[nn]o 1755: den 8. Jenner Ist der H[er]r Vetter Jacob Walser mit den so genann- ten dickhen Peinen [...] gestorben [...] vnd ist dorauff für ihnne Z[un]fftme[eister] worden v[on] Räbelüthen H[er]r Herculeß de Pestallutza. (Chronik Terz S. 153, Edition S. 169).

- (4) Besondere Notanda / die in Bünden entstandene bes Unruhen bey Einfall der Kaiserlichen u[nd] Franzosen betreffend. 1798. [...] [Samstag]. den 27. St[illi] N[ovij] 8ber sind die K[aiserlich-]K[öniglichen] Truppen von Reg[imen]t Brechainville 22. Compag[nie]s a 160 bis 170. Mann, Samt den Officiren ankommen. (Chronik Terz S. 442, Edition S. 253)
- (5) 1764 den 16 Mertzen ist Zu Trimmis ein Feürsbrunst gewesen und sind 34 Heüser und 34 ställ in aschen geleg[!] [...] [.]. (Chronik Terz, S. 168, Edition S. 172)

3.4. Sprachhistorische Einordnung

Zu Chur ist bekannt, dass sich die Bewohner:innen der Stadt einerseits nach Zürich und allgemein zum deutschsprachigen Raum hin ausrichteten. Insbesondere war eine Ausrichtung zum schwäbischen Raum üblich, hierbei sind vor allem Lindau, ferner auch Konstanz zu erwähnen (vgl. Bundi 1993: 251–252, 288–291).

Doch waren diese Kontakte auch aus sprachlicher Sicht bedeutsam? Welche Regionen hatten einen Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Schreibsprache? Wer hat sich in Chur und Umgebung in welchem Rahmen mit der Standardisierung der deutschen Sprache auseinandergesetzt? Diese Fragen müssen bearbeitet werden, um zu klären, nach welchen Regeln und Normen sich der Sprachgebrauch richtete.⁶ Bei der Darstellung der Regionalsprachgeschichte der deutschen Schweiz müssen mehrere Aspekte berücksichtigt werden. Zunächst muss beachtet werden, dass die alemannischen Mundarten den sprachgeschichtlichen Ausgangspunkt darstellen und dass diese bis heute eine besonders starke Stellung einnehmen (vgl. Sonderegger 2003: 2825, 2840). Die deutsche Schriftsprache hat sich ausserhalb des schweizerischen Sprachgebiets im ostmitteldeutsch-obersächsischen Raum herausgebildet und entfaltet, weshalb mitberücksichtigt werden muss, wie das Gebiet der heutigen Schweiz sprachhistorisch in der gesamten Sprachgeschichte verankert ist (vgl. Sonderegger 2003: 2825, 2840).⁷ Zudem muss mitbedacht werden, dass Interferenzen mit den romanischen Nachbarsprachen einen erheblichen Einfluss auf die schweizerdeutschen Mundarten und die deutsche Standardsprache in der Schweiz ausüben (vgl. Sonderegger 2003: 2825, 2837). Da Chur schon vor Beginn des 18. Jahrhunderts germanisiert war (vgl. Abs. 2.2), spielt dieser Aspekt für die gewählte Zeitspanne womöglich eine untergeordnete Rolle, muss aber dennoch in der Analyse thematisiert werden.

Die Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte in der Schweiz folgt dem gleichen Grundgerüst wie für den gesamten deutschen Sprachraum (vgl. Sonderegger 2003: 2825, zur Periodisierung vgl. ausführlich Roelcke 1998). Das Haus- und Familienbuch der Familie Terz ist dem (Frühen) Neuhochdeutsch zuzuordnen.⁸ Wie oben bereits erwähnt, ist für diese Zeit feststellbar, dass sich vielerorts schon eine gewisse Norm

⁶ Weiterführende Literatur zu sprachgeschichtlichen Darstellungen des Sprachraums (Auswahl): Besch et al. (2003), Haas (1994, 1998, 2000a, 2003), Sonderegger (1979, 2003), von Polenz (2000, 2009, 2013), Wegera/Waldenberger (2012), Wells (1990), Wolff (2009).

⁷ Auch Italienisch und Französisch haben sich ausserhalb des schweizerischen Sprachgebiets herausgebildet: Der Mittelpunkt der italienischen Schriftsprache war im toskanischen Raum (Florenz), derjenige des Französischen in der Ile de France mit Paris als Ausgangspunkt (vgl. Sonderegger 2003: 2840). Eine Ausnahme bildet die Entwicklung der rätoromanischen Schriftsprache, die sich auf das Gebiet des heutigen Kantons Graubündens beschränkte.

⁸ Zur Herausbildung der (frühen) neuhochdeutschen Schriftsprache, vgl. u. a. Besch (1967), Glauser (2003), Haas (1994), Moser (1982), Sonderegger (1985), Wegera (2007).

ausgebildet hat und sich weitere Gebiete dem Mitteldeutsch geprägten allgemeinen Sprachgebrauch anschlossen (vgl. Haas 2000b: 109–138, Sonderegger 2003: 2856–2858). Bezugspunkte der sprachwissenschaftlichen Analyse sind neben gegenwartssprachlichen Beschreibungen insbesondere Darstellungen zum Frühneuhochdeutschen, da dort die historische Variantenvielfalt in ihrer Dynamik abgebildet ist (vgl. Grimm 1870, Hugo Moser et al. 1970–1991, Virgil Moser 1929–1951, Paul 1916–1920, Paul 2007, Reichmann/Wegera 1993).

3.5. Zwischenhalt und Forschungsfragen

Die Chronik ist als Quelle der historischen Soziolinguistik aus mehreren Gründen besonders geeignet. Die mehr als 2'400 Einträge decken ein breites Themenspektrum ab – von alltäglichen Ereignissen im familiären Netzwerk bis hin zu aussergewöhnlichen Vorkommnissen wie Hinrichtungen, Brände oder politische Entwicklungen. Die Einträge erstrecken sich über einen Zeitraum von fast einem Jahrhundert (1727 bis 1811) und erlauben somit kurzzeitdiachrone Einblicke in sprachliche Praktiken. Hinzu kommt die eindeutige Lokalisierbarkeit der Quelle: Die Einträge sind fest in der städtischen Lebenswelt von Chur verankert, die durch ein spezifisches gesellschaftliches Gefüge – das Zunftwesen – geprägt ist. Die Schreiber lassen sich klar identifizieren und entstammen einem eher bürgerlichen Milieu. Als Form privater Schriftlichkeit, vermutlich ausschliesslich für den Eigengebrauch verfasst, bietet die Chronik wertvolle Einblicke in konzeptionell mündliches Schreiben. Während sich in formelhaften Einträgen eine gewisse Musterhaftigkeit zeigt, wirken freiere Passagen spontaner und weniger durch feste Strukturen geprägt. Gerade diese Passagen lassen Rückschlüsse auf sprachliche Merkmale zu, die näher an gesprochener Sprache orientiert sind – ein Aspekt, der für die Rekonstruktion historischer Mündlichkeit von zentraler Bedeutung ist. Die ersten Analysen (vgl. Abs. 4) verdeutlichen, dass die Quelle genügend Material liefert, um das Sprachsystem und den Sprachgebrauch exemplarisch darzustellen und zu dieser Zeit gebräuchliche Varianten zu rekonstruieren. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich in übergeordnete nationale und internationale Forschungskontexte einordnen – insbesondere in den Bereichen der Historischen Soziolinguistik, der Stadtsprachenforschung und der Textsortengeschichte. Aus diesen und den bisherigen Ausführungen lassen sich vier Forschungskomplexe formulieren, die für die Forschungsarbeit leitend sind.

A) Normvorstellungen

- Welche Normvorstellungen sind für die Zeit anzunehmen?
- Wie spiegeln sich Normvorstellungen im Sprachgebrauch der Schreiber wider?
- Verändern sich die Normvorstellungen über die Zeit?

B) Regionalsprachlichkeit

- Welche regionalsprachlichen Charakteristika widerspiegeln sich im schriftlichen Ausdruck?
- Auf welchen sprachlichen Ebenen finden sich regionalsprachliche Charakteristika?
- Verändert sich die Regionalsprachlichkeit in der Schreibweise der drei Schreiber über die Zeit?

C) Multilingualität

- Welche Sprachen werden in der Chronik Terz realisiert?
- Auf welchen Ebenen kommt der mehrsprachige Kulturraum in der Chronik Terz zum Ausdruck?

D) Textsorte

- Welche sprachlichen Muster sind auf die Textsorte Haus- und Familienbuch rückführbar?
- Wie ordnet sich die Textform in die Entwicklung ein?

Im Anschluss an die Vorstellung und Kontextualisierung der Textquelle sowie die Formulierung der Forschungsfragen folgt nun ein Kommentar zur Methodik sowie die Präsentation erster Forschungsergebnisse.

4. Quellenanalyse

4.1. Bestimmung der sprachlichen Kennformen

Das Forschungsvorhaben zielt darauf ab, die Schreibsprache von drei Schreibenden im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert zu untersuchen (Idiolekte), die nicht der Oberschicht und dem Adel angehörten. Im Gegensatz zu anderen Textquellen (vgl. etwa Letsch 2018) sind die Autoren des Textes bekannt (Autograf).⁹ Das untersuchte Dokument ist der Textsorte Haus- und Familienbuch zuzuordnen.¹⁰

Für die Analyse müssen sprachliche Kennformen, die den Text charakterisieren, definiert werden, diese Analyse wird sich durch eine Pendelbewegung charakterisieren (vgl. Abb. 4 auf S. 13). In einem ersten Schritt wird das Datenmaterial auf Auffälligkeiten hin durchgesehen. Hierbei muss natürlich beachtet werden, dass der eigene Blick als Forschende aus dem 21. Jahrhundert auch Auffälligkeiten wahrnehmen könnte, die für die damalige Schreibweise völlig normal waren. Grundsätzlich können die Abweichungen von der heutigen Standardsprache an verschiedenen Aspekten liegen, wie an der zeitlichen Differenz, der regionalen Prägung, oder an den Eigenschaften der Textsorte (z.B. dem Notizcharakter). Dementsprechend sollen im Rahmen der Forschungsarbeit die abweichenden Merkmale entsprechend klassifiziert werden (vgl. hierzu auch Schiegg 2022). Deshalb werden parallel auch stets die vorhandene Sekundärliteratur sowie Referenzgrammatiken konsultiert (vgl. Abs. 3.4). Dadurch wird erkennbar, ob die sprachliche Kennform für die damalige Zeit erwartbar war und ob die Form eher konservativ oder progressiv war.

⁹ Grundsätzlich, dies soll an dieser Stelle angemerkt werden, wird mit zu analysierenden Quellen ein quellenkritischer Umgang vorausgesetzt (vgl. Kilian 2012), um diese nicht nur aus sprachlicher Sicht zu beschreiben, sondern um sie auch kultur-, sozial- oder mentalitätsgeschichtlich einzuordnen. Generell muss die Schreibtradition der untersuchten Zeitperiode berücksichtigt werden (Wer schrieb zu dieser Zeit?), und ausserdem muss festgehalten werden, ob in der Forschungsarbeit Idiolekte oder Soziolekte behandelt werden, d. h. ob es um die Schreibsprache von einzelnen Personen geht oder ob es anhand der Quellen möglich wird, generalisierende Rückschlüsse zu ziehen.

¹⁰ Zur Textsortenanalyse im Allgemeinen sowie zu Analysen von konkreten Textsorten vgl. beispielsweise Androustopoulos (2000), Ehlers (2004), Fleskes (2017), Grolimund (1995), Issel-Dombert (2018), Janus (2020), Linke (2009) oder Schwitalla (1983).

Abbildung 4. Pendelbewegung in der linguistischen Analyse für die Erstellung der Variablenliste.

Ziel ist das Herausarbeiten einer Variablenliste von rund zehn sprachlichen Kennformen aus den Ebenen Phonetik/Phonologie/Graphematik, Morphologie, Syntax, Lexik und Pragmatik. Anhand von zwei Textauszügen (Beispiele 6–7) – konkret den ersten beiden Einträgen von Johann Antoni aus dem Jahr 1744 – wird das eben skizzierte methodische Vorgehen exemplarisch veranschaulicht. In Abschnitt 4.3 folgen anschliessend konkrete Ergebnisse zur Analyse zweier ausgewählter Variablen.

- (6) A[nn]o 1744. 30. Jenner ist der H[er]r Burgerm[eiste]r Joh[ann] Bawier gestorben in dem 87. Jahr seines Alters gestorben.
- (7) A[nn]o 1744: Ihmm Jenner Hatt mann widerumb einen Commethsternen am Himmel gesechen, alß wie 1742. ihm Hornung, vnd Hatt mann solchen[,] sobald es Abenndt worden, gesechen, ist aber nicht so groß gewessen, vnd auch nicht so lange streimmen gehabth[.]

Auffällige sprachliche Merkmale wurden auf Grundlage einer ersten Durchsicht der gesamten Chronik identifiziert und in einem nächsten Schritt durch den Abgleich mit Referenzgrammatiken und einschlägiger Sekundärliteratur systematisch klassifiziert. Zu den klassifizierten Merkmalen zählen im Bereich der Morphosyntax die Varianten in der Vergangenheitsbildung (Perfekt vs. Präteritum); neben der Verwendung der Perfektform *ist gestorben* finden sich auch Belege für die Präteritumform *starb*. Im Bereich der Graphematik sind die Konsonantendopplungen, etwa in *hatt* oder *mann*, besonders auffällig. Eine lautliche Besonderheit (Phonographematik) ist das inlautende <ch> im Gegensatz zum <h> in *gesechen* (standardsprachlich *gesehen*). Im Lexem *streimmen* (vgl. Standard-deutsch *Streifen*, Schweizerisches Idiotikon, Eintrag *Strieme*ⁿ 11,2258), lassen sich dialektale Formen beobachten.

Nach der vollständigen Klassifizierung aller relevanten Merkmale wurde eine Variablenliste erstellt, die als Grundlage für die anschliessenden systematischen Analysen dient und auf der folgenden Seite dargestellt wird.

Nr.	Variablenname	Kategorie	Definition/Beschreibung	Beispiele	Forschungskomplex
1.1.	Dehnung / Längezeichen	Graphematik	Analyse der vokalischen und konsonantischen Dehnungs- bzw. Längezeichen <ie>, <ä>, <h> Verdopplung von Konsonanten <Z>, <h>, <dt>, <gk>, <h>, <mm> (Höhepunkt in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts, Kontexte mit Verdoppelung vs. Aufgabe der Doppelung)	geböhren vs. geboren, diser vs. dieser ganz vs. ganz, Spithal vs. Spital, Pundt vs. Bund, Großvatter vs. Großvater, nammens vs. namens	Normvorstellungen Normvorstellungen
1.3.	Graphematische Abstandsmessung (GAM)	Graphematik	Verfahren, um den Abstand der von den drei Schreibern verwendeten Varianten zur heutigen Standardsprache zu messen	Verfahren wird im Rahmen der Analyse entwickelt	Normvorstellungen
2.1.	Plosivschreibung	Phonographematik	Untersuchung der Plosivschreibung (stimmhaft vs. stimmlos), z.B. p-Graphie für b und teilw. umgekehrt	Pundt vs. Bund, geblipen vs. gebliben, verpleiben vs. verbleiben	Regionalsprachlichkeit
2.2.	Inlautendes <h> / <ch>	Phonographematik	Kontexte, wo inlautendes <ch> anstelle von <h> steht, Entwicklung von mhd. h, <ch> verstehbar als Hinweis auf dialektnahe Schreibtradition	sechen vs. sehen, stechen vs. stehen	Regionalsprachlichkeit
3.1.	Diminutivbildung	Morphologie	Phänomen der Nominalmorphologie, Untersuchung der oberdt. Diminutivsuffixe -lin, -il (prüfen, ob Diminutivbildung mit Suffix -chen oder analytische Bildung vorhanden)	Söhnlin, Töchterlin, Gärtlin, Kirchlín, Dörflin, Hündlin	Regionalsprachlichkeit
3.2.	e-Apokope bei der Pluralbildung	Morphologie	Phänomen der Nominalmorphologie, Untersuchung des Schwa mit morphologischer Funktion (Pluralform)	Söhn vs. Söhne, Ställ vs. Ställe	Regionalsprachlichkeit
3.3.	n-Apokope	Morphologie	Phänomen der Verbalmorphologie, Kontexte, in denen -en als -a verschriftlicht wird (Verbform, Stammaslaut)	hatt sein Kropf wollen außschella lassen (Standarddt. ausschellen)	Regionalsprachlichkeit
4.1.	Vergangenheitsbildung	Morphosyntax	Bildung und Verwendung von Präteritum- und Perfektformen, Belegung von Präteritumschwund (Perfektformen als eher gesprochen sprachige Form), Kontexte mit Erhalt des Präteritums (Präteritum als eher schriftsprachliche Form)	hatt gehabt (hatte), hatt getaufft (taufte), ist gestorben vs. starb, ist gewesen vs. war	Regionalsprachlichkeit
5.1.	Präposition + Ortsname	Syntax	syntaktische Variable, auf eine Präposition folgt ein Ortsname (standarddt. nach + Ortsname)	auff Davoß, auff St[.] Gallá, auff Tschertschen	Regionalsprachlichkeit
6.1.	Fremdsprachliche Einflüsse	Mehrsprachigkeit	Fremdsprachliche Einflüsse/Mehrsprachigkeit im sprachlichen Kulturraum Chur werden untersucht	Spussal-/Fjührer (Brautführer, rät.), Scharscha/Charge (Amt, frz.), pro memoria (zur Erinnerung, lat.)	Multilingualität
7.1.	Textpragmatik: Funktionen	Textsorte	Untersuchung des Selbstverständnisses der Autoren, Betrachtung der eher distanzsprachlichen Dokumentationen (Musterhaftigkeit, Formelhaftigkeit) ggü. eher nächsprachlichen Alltagsbeobachtungen (freiere Darstellung)		Textsorte
7.2.	Verortung in den Ego-Dokumenten des 18. Jahrhunderts	Textsorte	Verortung der Textsorte Haus- und Familienbuch im Kontext der Ego-Dokumente des 18. Jahrhunderts		Textsorte

4.2. Arbeitshypothesen

Bevor eine Auswahl der Hypothesen anhand von zwei ausgewählten sprachlichen Kennformen geprüft werden, sollen alle Hypothesen aufgeführt werden, die der Forschungsarbeit zu Grunde liegen.

- *Sprachsysteme im Wandel*: Ich vermute, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen die sprachlichen Systeme von Vater und Söhnen verändern und dass die drei Schreiber beim Schreiben unterschiedliche Normvorstellungen haben. Dadurch wird sich interindividuelle Variation zeigen.
- *Intraindividuelle Variation*: Ich gehe davon aus, dass auch intraindividuelle Variation vorhanden ist. Dabei vermute ich, dass die Schreibsprache des Vaters und des Sohnes Luzi variantenreicher sein wird. Diese Hypothese lässt sich damit begründen, dass bekannt ist, dass der Vater und Sohn Luzi über Schreibkompetenzen verfügen, aber weniger gebildet als Sohn Bernhard, der Pastor, waren. Ich gehe davon aus, dass der Pastor ein stärkeres Bewusstsein für sprachliche Regeln und Normen mitbringt.
- *Regionalsprachliche Interferenzen (B)*: Im Datenmaterial werden sich Interferenzen aus der gesprochenen Regionalsprache finden. Ich gehe davon aus, dass die Schriftsprache des Vaters und des Sohnes Luzi näher am mündlichen Ausdruck ist und der Sohn Bernhard vielmehr konservative und sich stark am damaligen Sprachusus annähernde Varianten realisiert.
- *Kulturhistorische Erkenntnisse und Multilingualität*: Ich vermute, dass sich der mehrsprachige Kulturraum in der Textquelle widerspiegelt. Die sprachliche und inhaltliche Analyse der Textquelle ermöglicht es zudem, das Wissen zur regionalen Sprachgeschichte entscheidend zu ergänzen. Aufgrund des Inhalts der Textquelle, die Aussagen zu Erlebnissen im engeren und weiteren Bekanntenkreis der Schreiber macht, vermute ich, dass mehr über den sozialen und kulturellen Kontext der Familie Terz im Chur des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts erfahren werden kann.

4.3. Erste Resultate: Zur Konsonantendopplung und zur Vergangenheitsbildung

Im Folgenden werden erste Ergebnisse und Überlegungen zu zwei ausgewählten Variablen präsentiert. Diese entstammen den Bereichen Graphematik (Konsonantendopplung, Abs. 4.3.1) und Morphosyntax (Vergangenheitsbildung, Abs. 4.3.2). Die Interpretation der Daten fokussiert dabei insbesondere auf drei der in Abschnitt 4.2 dargestellten Hypothesen:

- 1) Es wird die Vermutung geprüft, dass die drei Schreiber beim Schreiben unterschiedliche Normvorstellungen haben und sich interindividuelle Variation zeigen wird.
- 2) Es wird die Vermutung geprüft, dass auch intraindividuelle Variation belegbar ist. Dabei wird angenommen, dass die Schreibsprache des Vaters und des Sohnes Luzi, im Gegensatz zu derjenigen von Bernhard, dem Pastor, aufgrund der Bildung variantenreicher sein wird.
- 3) Es wird die Vermutung geprüft, dass sich im Datenmaterial auch Interferenzen aus der gesprochenen Regionalsprache finden.

4.3.1. Graphematik: Konsonantendopplung

Virgil Mosers Grammatik dokumentiert, dass ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts eine Zunahme der Konsonantendopplung und der Konsonantenhäufigkeit erkennbar ist – mit einem Höhepunkt in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Ludwig (1989: 5), der die deutsche Urkundensprache von Chur des 13. und 14. Jahrhunderts untersucht hat, weist im Kontext dieses graphematischen Phänomens darauf hin, dass sich bei seinen Daten die

Grenze im 15. Jahrhundert [...] durch die allmählich einsetzende unmotiviert Doppelschreibung von Konsonanten, welche weniger spezifisch sprachliche Eigenarten wiedergeben als den im Verlaufe des 15. Jahrhunderts allgemein zunehmenden Schwall von Formalismen und Aufplusterungen [ergab].

Wie Schiegg (2022: 269) ausführt, ermöglichen Visualisierungen einen ersten Überblick über das Variationsverhalten eines Schreibers, indem sie die Verteilung der untersuchten Varianten im Verlauf des Textes sichtbar machen. Um die Verteilung der Varianten im Textverlauf darzustellen, wird die Konsonantendopplung exemplarisch am Lexem *namens* und den Varianten *namenß*, *nammens* und *nammenß* untersucht. Die Wahl fiel auf dieses Lexem, da es – aufgrund der zahlreichen demografisch-genealogischen Aufzeichnungen – äusserst häufig vorkommt (Beispiele 8–9).

- (8) [Eintrag aus dem Jahr 1782] 11. Xbris zwei Kinder getauft; dem Veter Luci Heim eine Tochter namens Lydia, item dem H[err] Rahtsbot Peter Stecher eine Tochter namens Margreth. (Chronik Terz S. 319, Edition S. 216)
- (9) A[nn]o 1763: [...] Vnd dorauff den 10 dito getaufft worden nammens Matteuß [...]. (Chronik Terz S. 156, Edition S. 170)

Im untersuchten Lexem wird die Doppelung des Graphems <m> in den Fokus gerückt, die sich im Oberdeutschen ab 1550 nach einem Kurzvokal etablierte und nach Langvokal sowie Konsonant wieder zurückging (vgl. Gramm. V. Moser).

Die Auswertung der Konsonantendopplung bei den Varianten von *namens* (vgl. Abb. 5) zeigt, dass der Vater Johann Antoni den Konsonanten <m> in 71 Fällen doppelt notiert, während lediglich drei Belege ohne Doppelung vorliegen. Im Gegensatz dazu dominiert bei Bernhard die Variante ohne Doppelung (n = 42), während nur in vier Fällen eine Doppelschreibung beobachtet wird. Für Luzi liegen für diese Variante bedauerlicherweise keine Belege vor.

Abbildung 5. Auswertung der Konsonantendoppelung bei Johann Antoni und Bernhard anhand der Varianten von *namens* (eigene Darstellung).

Die erhobenen Daten belegen eine interindividuelle Variation: Während Vater Johann Antoni fast ausschliesslich die Doppelschreibung verwendet, zeigt sich bei Sohn Bernhard überwiegend die Aufgabe der Konsonantendoppelung – ein Befund, der den in Ludwig (1989) beschriebenen Prozess bestätigt. Die Prüfung der Hypothese zur intraindividuellen Variation zeigt, dass diese zwar vorhanden ist, bei den untersuchten Belegen aber nur eine geringe Variation erkennbar ist. Erste Beobachtungen im Haus- und Familienbuch deuten jedoch darauf hin, dass diese Hypothese möglicherweise bei anderen Varianten (z.B. beim Lexem *Sohn*, das bei Johann Antoni auch in den Formen *Sohnn*, *Söhnlj*, *Söhnnlj*, *Söhnmlin* oder *Söhnlin* überliefert ist) bestätigt werden könnte. Auch weitere Konsonantendopplungen, zum Beispiel in <th> (*Spital* vs. *Spitha*) werden systematisch analysiert, um Aussagen zur intraindividuellen Variation treffen zu können. Bezüglich der Hypothese, dass sich im Datenmaterial Interferenzen aus der gesprochenen Regionalsprache finden lassen, kann keine Aussage getroffen werden, da die Konsonantendoppelung ein rein graphematisches Phänomen darstellt.

4.3.2. Morphosyntax: Vergangenheitsbildung

Die zweite in diesem Artikel behandelte Variable ist die Vergangenheitsbildung, konkret geht es um die Vergangenheitsformen Perfekt und Präteritum. In den Dialekten ist ein Schwund der Präteritumformen feststellbar (vgl. Fischer 2021: 353), dies gilt auch für den oberdeutschen Sprachraum: Der oberdeutsche Präteritumschwund ist in der Forschungsliteratur umfassend dokumentiert (vgl. Lindgren 1957, Jörg 1976, Fischer 2018, Seiler/Weber i.V.). Die Untersuchungen von Fischer (2018, 2021) legen unter anderem die Gründe für den Erhalt bzw. den Verlust von Präteritumformen offen. Ihre Studie lässt den Schluss zu, dass eine „[h]ohe Frequenz [...] ein wesentlicher Faktor für den langen Erhalt von Präteritumformen zu sein [scheint]“ (Fischer 2021: 341). Hochfrequente Verben sind unter anderem *sein*, *wollen*, *sollen* oder *haben* (vgl. Fischer 2021: 337).

In der normierten und kodifizierten Standardsprache blieben die Präteritumformen weitgehend konserviert (vgl. Fischer 2021: 353). Daraus folgt ihr Schluss:

[...] schriftliche, narrative und damit nicht-dialogische Texte [neigen] zu einer stärkeren Präteritumverwendung [...] (vgl. Fischer 2018, S. 136–139). Gesprochen-sprachliche, dialogische Texte weisen einen stärkeren Perfektgebrauch auf.“ (Fischer 2021: 354)

Auf diese Erkenntnis müsste gefolgert werden, dass die Schreiber der Chronik Terz tendenziell vermehrt das Perfekt verwenden, da davon ausgegangen wurde, dass das Haus- und Familienbuch eher gesprochensprachliche Charakteristika aufweist (vgl. Abs. 3.1). Nach einer ersten Sichtung der Quelle wurde aber auch festgestellt, dass sich in formelhaften Einträgen eine gewisse Musterhaftigkeit zeigt, was wiederum auf eine eher schriftsprachliche Kommunikation hinweist (vgl. Abs. 3.5). Weiter wurde mit Blick auf die Einträge in der Chronik festgestellt, dass lediglich die Verben *sein* und *sterben* das Präteritum bilden.

Um auch an dieser Stelle die Verteilung von Varianten nachzuweisen und mehr über die Vergangenheitsbildung zu erfahren, wurde die Textquelle hinsichtlich den Verbformen *starb* und *ist gestorben* analysiert. Aufgrund der zahlreichen demografisch-genealogischen Aufzeichnungen tritt auch diese Form lexikalisch sehr häufig auf (Beispiele 10 – 11).¹¹

- (10) [Eintrag aus dem Jahr 1776] 10. Febr[uar] [Dienstag] in der Nacht starb Herr D[okto]r und Zunftmeister Med[icinae] Doktor Andr[e]as Abis. (Chronik Terz S. X275, Edition S. 203)
- (11) [Eintrag aus dem Jahr 1809] D[en] 18. 8ber um halb vier Uhr morgens ist H[er]r Oberz[un]ftm[eiste]r Rageth Christ gestorben [...]. (Chronik Terz S. 477, Edition S. 269)

Ausgehend von den ausgezählten Belegen – wie in Abbildung 6 auf der folgenden Seite gegenübergestellt – lassen sich die formulierten Hypothesen unmittelbar diskutieren. Auf den ersten Blick zeigt sich, dass hinsichtlich der Vergangenheitsbildung interindividuelle Variation zu beobachten ist: Während Vater Johann Antoni insgesamt 9-mal eine Präteritumform verwendet, tritt diese Form bei Sohn Bernhard deutlich häufiger auf. Für Sohn Luzi sind lediglich drei Belege vorhanden (1x Präteritum, 2x Perfekt).

¹¹ Zu der im Folgenden präsentierten Auszählung ist anzumerken, dass die drei Schreiber im Präteritum hauptsächlich die 3. Person Singular verwenden (*er/sie starb*). Bernhard verwendet zusätzlich 3-mal die 3. Person Plural (zwei Personen *starben*), diese Formen wurden in die Zählung miteinbezogen. Bei den Perfektformen findet sich bei Bernhard vereinzelt die Form *ist abgestorben*, diese Form wurde auch in die Zählung mitaufgenommen.

Abbildung 6. Verwendung der Perfekt- und Präteritumformen beim Verb *sterben* bei den drei Schreibern (eigene Darstellung).

Im Fall von Johann Antoni (Schreibzeitraum: 1727–1764) bestätigt sich der in der Forschung dokumentierte Präteritumschwund anhand der Varianten des Verbs *sterben*. Da das Präteritum die überwiegend schriftsprachliche Form darstellt (vgl. Fischer 2021: 354), lässt sich folgern, dass die Schreibsprache des Vaters mit seinem dominierenden Gebrauch des Perfekts stärker von gesprochensprachlichen Elementen geprägt ist. Für Luzi gilt, dass die vorliegende Variante wenig aussagekräftig ist; dennoch erwecken seine Einträge im Allgemeinen den Eindruck einer eher gesprochensprachlichen Schreibweise, wobei dieser Befund einer weiteren systematischen Überprüfung bedarf. Im Gegensatz dazu präsentiert sich Sohn Bernhard mit einer tendenziell schriftsprachlicheren Ausdrucksweise – was möglicherweise auf seinen höheren Bildungsgrad zurückzuführen sein könnte.

Die Betrachtung der intraindividuellen Variation liefert bei Johann Antoni anhand der untersuchten Kennform keine bestätigbaren Befunde. Im Gegensatz dazu verwendet Sohn Bernhard (Schreibzeitraum: 1764–1811) Perfekt- und Präteritumformen nahezu ausgeglichen (*starb*: 83-mal, *ist gestorben*: 80-mal). Wie bereits erwähnt, könnte die vermehrte Verwendung von Präteritumformen darauf hindeuten, dass diese als schriftsprachliche Form bevorzugt zur Anwendung kommen. Es bleibt zu klären, ob Gründe für die beobachtete intraindividuelle Variation in der Semantik zu finden sind – ein Aspekt, der anhand weiterer Analysen systematisch überprüft werden muss.

Zu der Hypothese, ob sich im Datenmaterial Interferenzen aus der gesprochenen Regionalsprache finden lassen, kann festgestellt werden, dass der Präteritumschwund in den alemannischen Dialekten dokumentiert ist und dieser Schwund – sofern gesprochensprachliche Strukturen in die Schreibpraxis einfließen – mögliche Auswirkungen auf die Schreibsprache haben kann. Umgekehrt legt die Auswertung nahe, dass sich die

Präteritumformen in schriftsprachlichen Kontexten erhalten, was auf die Orientierung an einer normierten und kodifizierten Schriftsprache hinweist.

5. Fazit

Die bisherigen Erkenntnisse und Ausführungen zeigen, welches grosses Potenzial in der untersuchten Quelle liegt. Es wurde gezeigt, dass das Haus- und Familienbuch der Familie Terz aufgrund ihres Umfangs, des sozialen Kontexts der Schreiber, der bestehenden Edition und aufgrund ihrer Stilisierung eine ideale Quelle für Fragestellungen der Historischen Soziolinguistik darstellt. Zu erforschen sind nun die Themenkomplexe Normvorstellungen, Regionalsprachlichkeit, Multilingualität sowie die Textsorte, und die in diesem Artikel präsentierte Variablenliste (vgl. Abs. 4.1) dient dabei als Grundlage für die systematischen Analysen.

Mit dieser Quelle und dem gewählten methodischen Vorgehen kann eine exemplarische Annäherung an die deutsche Schreibsprache von Chur im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert glücken, wodurch erste Ergebnisse für diese Zeitperiode vorliegen und damit zur Schliessung der Forschungslücke beigetragen werden kann. Wie die vorläufigen Analyseergebnisse zur Konsonantendopplung und zur Vergangenheitsbildung, die in Abschnitt 4 vorgestellt wurden, eindrucksvoll demonstrieren, unterstreichen bereits die ersten Resultate, dass die vorliegende Forschungsarbeit vielversprechende Erkenntnisse liefern wird.

Durch die Untersuchung eröffnen sich ausserdem zahlreiche Perspektiven für zukünftige Forschungsprojekte. Es würde sich beispielsweise anbieten, ein linguistisches Korpus der Textquelle zu erstellen und die Textquelle druchgängig zu annotieren. Zudem ist denkbar, aus dem Haus- und Familienbuch Terz eine digitale, linguistisch aufbereitete Edition zu programmieren – dieses Vorhaben müsste jedoch aufgrund des beträchtlichen Arbeitsumfangs in einem gesonderten Projekt bearbeitet werden. Eine digitale Edition des Textes bietet sowohl Laien als auch Wissenschaftler:innen aus anderen Disziplinen einen grossen Mehrwert. Aus textsortenlinguistischer Perspektive wäre die Aufbereitung der Chronik Terz als linguistisches Korpus und als digitale Edition ein erster Baustein für eine vergleichende Studie. Die Möglichkeiten für sprachhistorische Forschungsarbeiten sind also bei Weitem noch nicht ausgeschöpft – im Gegenteil: Diese Arbeit versteht sich als Ausgangspunkt für weiterführende Untersuchungen.

Bibliografie

EINZELUNTERSUCHUNGEN

- Androutsopoulos, Jannis K. (2000): Die Textsorte Flyer. In: Adamzik, Kirsten (Hrsg.): *Textsorten: Reflexionen und Analysen*. Tübingen: Stauffenburg, S. 175–213.
- Besch, Werner (1967): Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15. Jahrhundert. Studien zur Erforschung der spätmittelhochdeutschen Schreibdialekte und zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache. München: Narr Francke (= Bibliotheca Germanica 11).
- Besch, Werner/Betten, Anne/Reichmann, Oskar/Sonderegger, Stefan (Hrsg.) (2003): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Berlin/New York: De Gruyter.
- Brunold-Bigler, Ursula (2020): Ein schön Kochbuch 1559. Kritische Bemerkungen zu einer Edition. Chur: Selbstverlag.
- Bundi, Martin (1993): Ausgehendes Mittelalter: Aussehen, Bevölkerung, Erwerbszweige. In: Jecklin, Ursula (Hrsg.): *Churer Stadtgeschichte (Band I). Von den Anfängen bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts*. Chur: Verlag Bündner Monatsblatt, S. 226–302.
- Büthe-Scheider, Eva (2017): Die e-Apokope im Ripuarischen: eine korpuslinguistische Untersuchung spätmittelhochdeutscher und frühneuhochdeutscher Quellen. Berlin: De Gruyter.
- Caluori, Barbara (2021): Der Churer Stadtschulrat von 1824 bis 1850: Beispiel einer kommunalen Schulaufsichts- und Schulorganisationsbehörde unter Einfluss des neu eingeführten kantonalen Erziehungsrates. In: *Jahrbuch der Historischen Gesellschaft Graubünden* (Band 151), S. 143–215.
- Eckhardt, Oscar (1991): Die Mundart der Stadt Chur. Verlag des Phonogrammarchivs der Universität Zürich: Zürich (= Schweizer Dialekte in Text und Ton. IV. Romanisch und Deutsch am Hinterrhein/GR, Band 9).
- Eckhardt, Oscar (2014): Sprachwandel in Chur. Aufnahmen des Sprachatlasses der deutschen Schweiz konfrontiert mit der Mundart von heute. Unveränderte online-Ausgabe einer Seminararbeit von 1983. Chur: e-book *linguae alpinae* I.
- Eckhardt, Oscar (2016): Alemannisch im Churer Rheintal: von der lokalen Variante zum Regionaldialekt. Stuttgart: Franz Steiner.
- Ehlers, Klaas-Hinrich (2004): Raumverhalten auf dem Papier. Der Untergang eines komplexen Zeichensystems dargestellt an Briefstellern des 19. und 20. Jahrhunderts. In: *Zeitschrift für germanistische Linguistik* 32, S. 1–31.
- Elspaß, Stephan (2005): Sprachgeschichte von unten. Untersuchungen zum geschriebenen Alltagsdeutsch im 19. Jahrhundert. Reihe Germanistische Linguistik 263. Tübingen: Niemeyer.
- Elspaß, Stephan (2015): Grammatischer Wandel im (Mittel-)Neuhochdeutschen – von oben und von unten. Perspektiven einer Historischen Soziolinguistik des Deutschen. In: *Zeitschrift für germanistische Linguistik* 43(3), S. 387–420.
- Fischer, Hanna (2018): Präteritumsschwund im Deutschen. Dokumentation und Erklärung eines Verdrängungsprozesses. Berlin/Boston: De Gruyter.
- Fischer, Hanna (2021): Präteritumsschwund im Deutschen: Neue Erkenntnisse zu einem alten Rätsel. In: *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur* 143 (3), S. 331–363. Doi: <https://doi.org/10.1515/bgsl-2021-0027>.
- Fleskes, Gabriele (2017): Untersuchungen zur Textsortengeschichte im 19. Jahrhundert: am Beispiel der ersten deutschen Eichenbahnen. Berlin/New York: De Gruyter.
- Glaser, Elvira (2003): Zu Entstehung und Charakter der neuhochdeutschen Schriftsprache: Theorie und Empirie. In: Berthele, Raphael/Christen, Helen/Germann, Sibylle/Hove, Ingrid (Hrsg.): *Die deutsche Schriftsprache und die Regionen (SLG 65)*. Berlin: De Gruyter, S. 57–78.

- Grolimund, Christoph (1995): Die Briefe der Stadt Basel im 15. Jahrhundert: Ein textlinguistischer Beitrag zur historischen Stadtsprache Basels. Tübingen/Basel: Francke.
- Gsteiger, Manfred/Ott, Peter/Kristol, Andreas/Spiess, Federico/Giger, Felix (2012): Dialekte. In: *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*, Version vom 19.04.2012. URL: <<https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/024595/2012-04-19/>>, konsultiert am 07.08.2023.
- Haas, Walter (1994): Zur Rezeption der deutschen Hochsprache in der Schweiz. In: Lüdi, Georges (Hrsg.): *Sprachstandardisierung*. Fribourg: Universitätsverlag, S. 193–227.
- Haas, Walter (1998): Ansätze zu einer Theorie des Sprachwandels auf lautlicher Ebene. In: Besch, Werner/Betten, Anne/Reichmann, Oskar/Sonderegger, Stefan (Hrsg.): *Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung (1. Teilband)*. Berlin/New York: De Gruyter (= HSK – Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft), S. 836–849.
- Haas, Walter (2000a): Sprachgeschichtliche Grundlagen. In: Bickel, Hans/Schläpfer, Robert (Hrsg.): *Die viersprachige Schweiz*. Aarau et al.: Sauerländer (Sprachlandschaft 25), S. 17–56.
- Haas, Walter (2000b): Die deutschsprachige Schweiz. In: Bickel, Hans/Schläpfer, Robert (Hrsg.): *Die viersprachige Schweiz*. Aarau et al.: Sauerländer (Sprachlandschaft 25), S. 57–138.
- Haas, Walter (2003): Die deutsche Schriftsprache und die Regionen – Die Regionen und die deutsche Schriftsprache. In: Berthele, Raphael/Christen, Helen/Germann, Sibylle/Hove, Ingrid (Hrsg.): *Die deutsche Schriftsprache und die Regionen (SLG 65)*. Berlin: De Gruyter, S. 1–4.
- Hilfiker, Max (1993): Chur im 17. und 18. Jahrhundert: Gesellschaft, Wirtschaft, Politik. In: Jecklin, Ursula (Hrsg.): *Churer Stadtgeschichte (Band II). Von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur Gegenwart*. Chur: Verlag Bündner Monatsblatt, S. 14–66.
- Höh, Marc von der (2009): Historiografie zwischen Privatheit und Geheimnis – das Familienbuch des Werner Overstolz. In: Rau, Susanne Rau / Studt, Birgit (Hrsg.), *Geschichte schreiben. Ein Quellen- und Studienbuch zur Historiografie (ca. 1350-1750)*. München: Akademie Verlag, S. 115-126.
- Issel-Dombert, Sandra (2018): Sprachgeschichte als Textsortengeschichte. Zur Linguistik der Beschwerde am Beispiel der ‘cahiers de doléances’. Frankfurt a.M.: Klostermann.
- Janus, Dominika (2020): Historische Text(sorten)linguistik in germanistischer Forschung in Deutschland und in Polen. In: *Studia Germanica Gedanensia* 43, S. 72–81.
- Jecklin, Ursula (1993): Fürsorge und Schulen. In: Jecklin, Ursula (Hrsg.): *Churer Stadtgeschichte (Band II). Von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur Gegenwart*. Chur: Verlag Bündner Monatsblatt, S. 173–205.
- Jörg, Ruth (1976): Untersuchungen zum Schwund des Präteritums im Schweizerdeutschen. Tübingen: Francke.
- Jungbluth, Konstanze (1996): Die Tradition der Familienbücher. Das Katalanische während der Decadència. Tübingen: De Gruyter (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Band 272).
- Karin, Anna/Ulivi, Silvia/Wich-Reif, Claudia (Hrsg.) (2015): Regiolekt, Funktiolekt, Idiolekt: Die Stadt und ihre Sprachen. Akten der 21. Tagung des Internationalen Arbeitskreises Historische Stadtsprachenforschung. Bonn, 29. September – 02. Oktober 2013. Bonn: V & R unipress.
- Kilian, Jörg (2016): Scherbengericht. Zu Quellenkunde und Quellenkritik der Sprachgeschichte. In: Cherubim, Dieter/Jakob, Karlheinz/Linke, Angelika: *Neue deutsche Sprachgeschichte: Mentalitäts-, kultur- und sozialgeschichtliche Zusammenhänge*. Berlin/Boston: De Gruyter, S. 139–165.

- Letsch, Walter (2018): Ein schön Kochbuch 1559. Das älteste deutschsprachige Kochbuch der Schweiz. Chur: Desertina (Quellen und Forschungen zur Bündner Geschichte, Band 36). URL: <<https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=qbg-001>>.
- Lindgren, Kaj B. (1957): Über den oberdeutschen Präteritumschwund. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Kirjapaino.
- Linke, Angelika (2009): Stilwandel als Indikator und Katalysator kulturellen Wandels. Zum Musterwandel in Geburtsanzeigen der letzten 200 Jahre. In: *Der Deutschunterricht* 61(1), S. 44–56.
- Ludwig, Andreas W. (1989): Die deutsche Urkundensprache Churs im 13. und 14. Jahrhundert. Graphemik, Phonologie und Morphologie. Berlin/New York: De Gruyter.
- Moser, Virgil (1982): Schriften zum Frühneuhochdeutschen. 2 Bde. Hg. von Hugo Stopp. Heidelberg [Repr.].
- Pickl, Simon/Elsaß, Stephan (2019): Historische Soziolinguistik der Stadtsprachen. In: Pickl, Simon/Elsaß, Stephan (Hrsg.): *Historische Soziolinguistik der Stadtsprachen. Kontakt - Variation - Wandel*. Heidelberg: Winter. S. 1–30.
- Planta, Robert von (1931): Über die Sprachgeschichte von Chur. In: *Bündnerisches Monatsblatt: Zeitschrift für bündnerische Geschichte, Landes- und Volkskunde* 4, S. 97–118.
- Polenz, Peter von (2000): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart I. Einführung – Grundbegriffe – 14.–16. Jahrhundert. Berlin/New York: De Gruyter.
- Polenz, Peter von (2009): Geschichte der deutschen Sprache. Berlin/New York: De Gruyter.
- Polenz, Peter von (2013): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart II. 17. und 18. Jahrhundert. Berlin/New York: De Gruyter.
- Roelcke, Thorsten (1998): Die Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte. In: Besch, Werner/Betten, Anne/Reichmann, Oskar/Sonderegger, Stefan (Hrsg.): *Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung (1. Teilband)*. Berlin/New York: De Gruyter (= HSK – Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft), S. 798–815.
- Ruoss, Emanuel (2019): Schweizerdeutsch und Sprachbewusstsein. Zur Konsolidierung der Deutschschweizer Diglossie im 19. Jahrhundert. Berlin/Boston: De Gruyter.
- Schiegg, Markus (2022): Flexible Schreiber in der Sprachgeschichte. Intraindividuelle Variation in Patientenbriefen (1850–1936). Heidelberg: Winter.
- Schmid, Hansmartin (2020): Die Geschichte der Churer Presse von 1797 bis zur Gegenwart. Chur: Somedia Buchverlag.
- Schulz, Matthias (2023): Stadtsprachengeschichte und historische Stadtsprachenforschung. In: *Muttersprache* 133, Heft 1–2, S. 12–31.
- Schwitalla, Johannes (1983): Deutsche Flugschriften, 1460–1525: Textsortengeschichtliche Studien. Tübingen: Max Niemeyer Verlag (Reihe Germanistische Linguistik 45).
- Seiler, Guido/Weber, Thilo (i. Vorb.). Die diachrone Entwicklung der Vergangenheits-tempora im Spiegel Zürcher Bibelübersetzungen – ein Beitrag zur Herausbildung der medialen Diglossie. Vortrag gehalten am Kongress der IGDD, 07.07.2022, Salzburg.
- Siemianowski, Simon (2020): Warum ich doch nicht anders bin: Relativierende Selbstvergleiche in italienischen und iberischen Haus- und Familienbüchern des 15. und 16. Jahrhunderts. In: Arlinghaus, Franz-Josef/Erhart, Walter/Gumpert, Lena/Siemianowski, Simon (Hrsg.): *Sich selbst vergleichen. Zur Relationalität autobiographischen Schreibens vom 12. Jahrhundert bis zur Gegenwart*. Bielefeld: transcript Verlag, S. 151–190.

- Simonett, Jürg/Rageth, Jürg/Hochuli-Gysel, Anne/Bühler, Linus/Bundi, Martin/Hilfiker, Max (2021): Chur (Gemeinde). In: *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*, Version vom 03.08.2021. URL: <<https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/001581/2021-08-03/>>, konsultiert am 14.08.2023.
- Sonderegger, Stefan (1979): Grundzüge deutscher Sprachgeschichte. Diachronie des Sprachsystems. Bd.1: Einführung, Genealogie, Konstanten. Berlin/New York: De Gruyter.
- Sonderegger, Stefan (1985): Die Entwicklung des Verhältnisses von Standardsprache und Mundarten in der deutschen Schweiz. In: Besch, Werner/Betten, Anne/Reichmann, Oskar/Sonderegger, Stefan (Hrsg.): *Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung (2. Teilband)*. Berlin/New York: De Gruyter (= HSK – Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft). S. 1873–1939.
- Sonderegger, Stefan (2003): Aspekte einer Sprachgeschichte der deutschen Schweiz. In: Besch, Werner/Betten, Anne/Reichmann, Oskar/Sonderegger, Stefan (Hrsg.): *Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung (3. Teilband)*. Berlin/New York: De Gruyter (= HSK – Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft). S. 2825–2888.
- Studt, Birgit (2004): Haus- und Familienbücher. In: Pauser, Josef/Scheutz, Martin/Winkelbauer, Thomas (Hrsg.): *Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch*. Wien/München: R. Oldenbourg. S. 753–766.
- Studt, Birgit (Hrsg.) (2007): Haus- und Familienbücher in der städtischen Gesellschaft des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Köln: Böhlau Verlag.
- Wegera, Klaus-Peter (Hrsg.) (2007): Die Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache. Frankfurt/Main: Peter Lang (Dokumentation Germanistischer Forschung 7) (2., erw. Aufl., unter Mitarbeit von Sandra Waldenberger)
- Wegera, Klaus-Peter/Waldenberger, Sandra (2012): Deutsch diachron. Eine Einführung in den Sprachwandel des Deutschen. Berlin: Erich Schmidt (Grundlagen der Germanistik 52).
- Wells, Christopher J. (1990): Deutsch: eine Sprachgeschichte bis 1945. Tübingen: Max Niemeyer (Reihe Germanistische Linguistik 93).
- Wendler, Ulf (2015): Das Churer Zunftregiment – die städtische Zunftverfassung in der zeitgenössischen Literatur. In: *Bündner Monatsblatt* (1), S. 28–57.
- Wendler, Ulf/Köhl, Markus (2025): Die Chronik Terz 1727–1811. Zunftbürger, Netzwerke und Alltag im Spiegel eines Haus- und Familienbuchs. Chur: Stadtarchiv Chur (Quellen und Darstellungen zur Geschichte der Stadt Chur, Band 5).
- Wolff, Gerhart (2009): Deutsche Sprachgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Tübingen/Basel: Narr Francke.

GRAMMATIKEN, DIE DAS FRÜHNEUHOCHDEUTSCHE BEHANDELN

Grimm, Jacob (1870): Deutsche Grammatik. I. Theil. 2. Aufl. Berlin.

Moser, Hugo et al. (Hrsg.) (1970–1991): Grammatik des Frühneuhochdeutschen. Heidelberg. Einzelbände:

I.1: Vokalismus der Nebensilben I, bearb. v. Karl Otto Sauerbeck (1970).

I.2: Vokalismus der Nebensilben II (Die Entsprechungen von mhd. unbetontem e), bearb. v. Hugo Stopp (1973).

I.3: Vokalismus der Nebensilben III (Die Entsprechungen nichthaupttoniger mhd. Vokale außer e), bearb. v. Hugo Stopp (1978).

III: Flexion der Substantive. Von Klaus-Peter Wegera (1987).

IV: Flexion der starken und schwachen Verben. Von Ulf Dammers et al. (1988).

VI: Flexion der Adjektive. Von Hans-Joachim Solms und Klaus-Peter Wegera (1991).

VII: Flexion der Pronomina und Numeralia. Von Maria Walch und Susanne Häckel (1988).

Moser, Virgil (1929–1951): Frühneuhochdeutsche Grammatik. I. Band: Lautlehre. Heidelberg.

Einzelteilbände:

I. 1. Hälfte: Orthographie, Betonung, Stammsilbenvokale. (1929) (Sammlung germanischer Elementar- und Handbücher. I. Reihe: Grammatiken 17).

I. 3. Teil: Konsonanten, 2. Hälfte (Schluss). (1951).

Paul, Hermann (1916–1920): Deutsche Grammatik. 5 Bde. Halle/Saale.

Paul, Hermann (2007): Mittelhochdeutsche Grammatik. 25. Aufl. Neubearb. von Thomas Klein et al. Mit einer Syntax von Ingeborg Schöbler, neubearb. und erw. von Heinz-Peter Prell. Tübingen (Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte. A. Hauptreihe 2).

Reichmann, Oskar/Wegera, Klaus-Peter (Hrsg.) (1993): Frühneuhochdeutsche Grammatik. Tübingen (Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte. A. Hauptreihe 12).